

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

DE LITORÂNEO A TURÍSTICO: A PIRÂMIDE DE MASLOW NOS INDICADORES PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UM NOVO DESTINO NO CEARÁ-BRASIL

DE COSTERO A TURÍSTICO: LA PIRÁMIDE DE MASLOW EN LOS INDICADORES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO DESTINO EN CEARÁ-BRASIL

FROM COASTAL TO TOURIST: THE PYRAMID OF MASLOW IN THE INDICATORS FOR THE CONSOLIDATION OF A NEW DESTINATION IN CEARÁ-BRAZIL

DOI: [10.5281/zenodo.20091007](https://doi.org/10.5281/zenodo.20091007)

Suellen Barbosa Machado¹

Francisco Edilberto Almeida Costa²

Marília Pires³

Airles Lorena de Almeida⁴

1 Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Especialista em Gestão Escolar da Escola Básica pela Universidade Estadual do Ceará. E-mail: suellen.machado@prof.ce.gov.br

2 Mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará - UECE. Especialista em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o Mundo do Trabalho pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). E-mail: edil.almeidaa@gmail.com

3 Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Organizacional pela Faculdade Plus. Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Única de Ipatinga. E-mail: mariliapires93@gmail.com

4 Mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará-UECE. Especialista em Geoprocessamento Aplicado à Análise Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade Estadual do Ceará. E-mail: airlesloren@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RESUMO

O objetivo deste estudo é identificar quais os elementos indispensáveis para que uma destinação que não recebe fluxo de turistas diários, possa vir a recebê-los, organizando as variáveis em indicadores baseado na teoria das necessidades de Maslow. O estabelecimento de um novo destino turístico é uma demanda, sobretudo para o viajante reincidente, e um desafio, visto que para que uma agência de turismo possa vir a operar tal destinação, são necessários alguns pré-requisitos básicos. No estado do Ceará, o grande fluxo de entrada de turistas se dá pela capital Fortaleza, onde se adquire serviços que possam levá-los a outras localidades. Os procedimentos metodológicos envolveram revisão bibliográfica e entrevistas semiestruturadas com os gestores de três diferentes agências de turismo em operação no Ceará. Em geral, os resultados apontaram para a definição de cinco indicadores tidos como indispensáveis para o estabelecimento de uma nova destinação, sendo eles hierarquizados e em grau de importância dispostos a partir do proposto por Maslow da seguinte forma: Viabilidade Viária, Marketing associado, Ponto de Apoio Estruturado, Parceria Bilateral (Agências-Equipamentos), e por fim, passeio opcional.

Palavras-chave: destinos turísticos; pirâmide de maslow; indicadores.

RESUMEN

El establecimiento de un nuevo destino turístico es una demanda, especialmente para el viajero reincidente, y un desafío, ya que para que una agencia de turismo pueda operar un destino, son necesarios algunos prerrequisitos básicos. En el caso del estado de Ceará, el gran flujo de entrada de turistas ocurre por la capital Fortaleza, de donde los turistas adquieren servicios que puedan llevarlos a otras localidades. El objetivo de este estudio es identificar cuáles son los elementos indispensables para que una destinación que no recibe flujo de turistas diarios provenientes de la capital, pueda venir a recibirlos, pasando por el proceso de transformación de espacio costero para espacio costero-turístico. Esta identificación se dio por entrevistas con los gestores de tres diferentes agencias de turismo en operación en Ceará y basado en los datos recolectados, se establecieron cinco indicadores básicos, que fueron organizados basados en la Teoría de las necesidades de Maslow, así como una adaptación de su propuesta de pirámide para el ámbito de las necesidades turísticas. Como resultado, se definieron cinco indicadores como indispensables para el establecimiento de un nuevo destino, siendo jerarquizados y en grado de importancia dispuestos de la siguiente forma: Viabilidad Vial, Marketing asociado, Punto de Apoyo Estructurado, Asociación Bilateral (Agencias- Equipos), y por último, paseo opcional.

Palabras clave: Turismo; Pirámide de Maslow; Indicadores.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ABSTRACT

The establishment of a new tourist destination is a demand, especially for the recidivist traveler, and a challenge, since for a tourism agency to be able to operate such destination, some basic prerequisites are necessary. In the case of the state of Ceará, the great influx of tourists takes place in the capital Fortaleza, from where the tourists acquire services that can take them to other locations. The objective of this study is to identify which elements are indispensable for a destination that does not receive daily tourist flows from the capital, can receive them, passing through the process of transformation from the coastal space to the tourist-coastal space. This identification was given through interviews with the managers of three different tourism agencies operating in Ceará and based on the data collected, five basic indicators were established, which were organized based on Maslow's Theory of Needs as well as an adaptation of his proposal pyramid for the needs of tourism. As a result, five indicators were defined as indispensable for the establishment of a new destination, being hierarchical and of degree of importance arranged as follows: Road Viability, Associated Marketing, Structured Support Point, Bilateral Partnership (Equipment Agencies), and finally, optional ride.

Keywords: Tourism; Pyramid of Maslow; Indicators.

1. INTRODUÇÃO

O estado do Ceará integra um dos 26 estados da federação brasileira, em uma área de aproximadamente 146.348 km² na região Nordeste do país. Suas características preponderantes são a grande variabilidade anual da precipitação, construindo um panorama no qual a presença das secas em diferentes intensidades convive com aproximadamente 578 quilômetros de litoral e um turismo que vem se consolidando, estando Fortaleza, conforme estudo do Ministério do Turismo (2018), entre os 10 destinos brasileiros mais visitados do verão - 1,18 milhão de viagens.

Ainda sobre esse processo crescente de expansão turística no estado, Nascimento (2018), associa a representatividade do turismo na economia cearense (Quase 15% do Produto Interno Bruto em 2017), aos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

investimentos na abertura de rotas domésticas e internacionais na malha aérea do estado e em infraestrutura hoteleira.

Nesse panorama, conforme Dantas (2009), Fortaleza apresenta-se como ponto de recepção e de distribuição do fluxo turístico no litoral do Ceará, papel essencial na valorização dos espaços litorâneos, incorporando-os sob a dependência direta da capital e sem a mediação de outros centros urbanos.

Com isso, os turistas advindos ao Ceará em caráter receptivo não se limitam apenas a capital, utilizando-se assim, de serviços tais como: agências de viagens, guias de turismo, aluguel de veículos, dentre outros, para efetivar seu deslocamento para outras localidades litorâneas-turísticas para além do centro capitalizador.

Frente a essa demanda, o Portal Cadastur, serviço vinculado ao Ministério do turismo para cadastramento em serviços turísticos, apresenta o número de 2575 prestadores de serviços, dos quais pelo menos 30 destes, são agências de viagens. Tais empresas atuam principalmente no serviço de *transfer*, dentre os quais, foram constatadas pelo menos treze destinos diferentes que possuem roteiros operados no Ceará, sendo eles: Jericoacoara, Canoa Quebrada, Praia das Fontes, Morro Branco, Porto dos Dunas (Beach Park), Cumbuco, Lagoinha e em contexto mais recente, as praias de Águas Belas, Mundaú, Flecheiras, Parajuru, Fortim e Prainha.

Obtendo como ponto de partida essa realidade, o referido trabalho objetivou identificar quais os elementos indispensáveis para que uma destinação que não recebe fluxo de turistas diários advindos da capital possa vir a recebê-los, passando pelo processo de transformação de espaço litorâneo para espaço litorâneo-turístico. E de maneira mais específica, analisar através de entrevistas aos gestores de agências que

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

no binômio 2017-2018 haviam implementado novos destinos a suas cartas de serviços para entender as motivações de implementação e organizar a partir da pirâmide de Maslow, quais os indicadores essenciais para a operação de um novo destino turístico no Ceará.

Como metodologia, utilizou-se a priori a revisão bibliográfica, para embasar teoricamente os questionamentos inerentes ao conteúdo, tais como o turismo litorâneo e a estruturação da pirâmide de Maslow. Posteriormente foi feito o recolhimento e análise de todos os folders das agências participantes da feira de turismo da Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV), no intuito de detectar quais agências estavam operando novos roteiros. Assim, constatou-se que três agências inseriram novas destinações no ano de 2018, sendo eles Fortim com Parajuru; Mundaú com Flecheiras e Prainha.

Com o exposto, foi solicitado entrevistas com os gestores de tais agências, na busca de entender as motivações e demandas de mercado para os novos roteiros, e a partir do que por eles foi elucidado, constituiu-se um exemplar análogo a Pirâmide de Maslow, com os indicadores em grau de hierarquia sobre as necessidades da destinação para acolher um turismo mais massivo.

Como resultado, constatou-se que cinco indicadores foram tidos como indispensáveis para o estabelecimento de uma nova destinação, sendo eles hierarquizados e em grau de importância dispostos da seguinte forma: Viabilidade Viária, Marketing associado, Ponto de Apoio Estruturado, Parceria Bilateral (Agências- Equipamentos), e por fim, Passeio Opcional.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Do espaço litorâneo ao espaço litorâneo-turístico.

O espaço geográfico litorâneo, conforme Coriolano (2014), pode ser entendido como sinônimo de costa, sendo essa costa, de acordo com Munõz (1994), a área terrestre continua ao mar, de amplitude variável, normalmente entre 3 e 12Km. Morais (1996,p.3) elucida ainda sobre o espaço litorâneo, conceituando-o como:

Área terrestre contígua à costa que compreende os ecossistemas formados pelas faixas praias, cordões litorâneos, dunas, antedunas, planície litorânea, planícies flúvio-marinhas, planície de marés, pântanos salgados, estuários, zonas deltaicas e regiões de plataforma continental interna até 10-20 metros de profundidade.

De acordo com Corbin (1989), o mar, elemento líquido fundante do espaço litorâneo, era propagado como tenebroso, cheio de cóleras e onde se devoravam as criaturas malditas, sendo a navegação um desafio à divindade. Visão essa, que veio a se modificar em meados de 1750, quando emergiu a moda do banho terapêutico, dando vazão a reconfiguração do litoral para um ambiente de lazer, objeto de consumo e destino de milhares de autóctones.

A partir de então, segundo Coriolano (2014), os espaços litorâneos foram ocupados por habitações, segundas residências, redes hoteleiras, pousadas, unidades residenciais, aglomerados urbanos e *resorts*, dando origem assim, aos espaços litorâneos-turísticos.

No caso do Nordeste brasileiro, porção do continente tão expressiva em espaços litorâneos, tal modificação para significá-los em turísticos, se deu sobretudo a partir de incentivos governamentais inerentes a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

infraestrutura. Conforme o explicitado por Assis (2006), os investimentos públicos voltados para o âmbito do turismo, passaram a ganhar destaque a partir da década de 1980, através de uma política com o Programa de Desenvolvimento do Turismo em Áreas Prioritárias do Litoral do Ceará (PRODETURIS). Partindo inicialmente da definição das áreas litorâneas, de acordo com Coriolano (2002), o programa investiu, principalmente, em infra-estruturas básicas e zoneamentos turísticos.

A posteriori, no ano de 1995, outro programa desponta no cenário nacional sendo ele, segundo Rolim (2005), O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - PRODETUR/NE I, de execução do Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB, em parceria com o Governo Federal, os Governos Estaduais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, representando a convergência de ações para a realização de investimentos na infra-estrutura turística de todos os Estados da Região Nordeste. O objetivo básico do PRODETUR/NE I, de acordo com seu Regulamento Operativo assinado em dezembro de 1994, BID (1994 p. 13) foi:

... reforçar a capacidade da Região Nordeste em manter e expandir sua crescente indústria turística, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico regional. O Programa pretende prover de infraestrutura básica e serviços públicos, áreas atualmente de expansão turística e onde a capacidade do Estado não acompanhou a demanda por tais serviços; os investimentos beneficiarão principalmente a população de baixa renda das áreas selecionadas. Assim, com a melhoria das condições das áreas turísticas, busca-se também atrair atividades turísticas privadas adicionais e de melhor padrão, gerando oportunidade de emprego e aumentos dos níveis de renda e das receitas públicas.

Dessa maneira, o PRODETUR I, corroborou para consolidar os primeiros destinos litorâneos-turisticos do Ceará para além de sua capital Fortaleza, todavia, áreas com potencial paisagístico expressivos não foram

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

atendidas a priori, padecendo de investimentos posteriores mediante a descoberta de quais variáveis seriam necessárias para celebrar tal modificação.

2.2 A pirâmide das necessidades de Maslow

De acordo com Bueno (2002), Abraham H. Maslow começou a trabalhar sua teoria no final da década de 30 e início da de 40, quando era professor de Psicologia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Brandeis University. A partir de estudos empíricos Maslow (1970), desenvolveu cinco categorias gerais de necessidades que foram dispostas de maneira hierárquica, sendo elas as necessidades fisiológicas, de segurança, as necessidades sociais, as necessidades do ego ou estima e as necessidades de auto-realização (ou auto-atualização). Conforme análise de Robbins (2002), o indivíduo movimentar-se-ia da base para o topo, passando de um estágio para o outro somente quando todas as suas necessidades, naquele estágio, fossem satisfeitas. (Figura 1). Ainda conforme Robbins (2002), os níveis podem ser definidos da seguinte maneira:

1. Fisiológicas: incluem fome, sede, abrigo, sexo e outras necessidades corporais.
2. Segurança: inclui segurança e proteção contra danos físicos e emocionais.
3. Sociais: Incluem afeição, aceitação, amizade e sensação de pertencer a um grupo.
4. Estima: Inclui fatores internos de estima, como respeito próprio, realização e autonomia; e fatores externos de estima, como status, reconhecimento e atenção.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

5. Auto-realização: a intenção de tornar-se tudo aquilo que a pessoa é capaz de ser; inclui crescimento, autodesenvolvimento e alcance do próprio potencial.

Figura 1 - Pirâmide da Teoria das Necessidades de Maslow.

Fonte: Robbins, 2002.

Por se tratar em linhas gerais da perspectiva de satisfação dessas necessidades ser o que gera a força motivadora nos indivíduos, a teoria das necessidades de Maslow ganhou amplitude acadêmica e começou a ser adaptada para outras situações, no intento do entendimento das prioridades quanto ao desenvolvimento humano ou de atividades, nas mais distintas searas.

Exemplo do supracitado, é que Krippendorf (2001), afirmou em seus estudos a cerca da sociologia do turismo, que a escada de degraus do psicólogo americano Maslow também poderia se aplicar ao turismo, posto que as necessidades turísticas se desenvolvem de acordo com um esquema análogo àquele das necessidades humanas. Assim sendo, o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sociólogo utiliza a pirâmide no intuito de afirmar que os próprios turistas poderiam vir a ser uma força motriz para chegarmos ao patamar das viagens mais críticas e socialmente responsáveis. Em linhas gerais, a organização escalar baseada em Maslow de Krippendorf (2001 p. 101), se organizou da seguinte forma:

1. Necessidade de repouso puramente físico (dormir, comer, beber).
2. Necessidade de repouso de seu universo emocional.
3. Necessidades sociais (Contato com outros autóctones).
4. Necessidade de realização mediante experiências (atividades criativas, culturais e descobertas).
5. Necessidade de se tornar um consumidor crítico.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A abordagem escolhida para execução da pesquisa foi à qualitativa, que conforme Bogdan e Biklen (1994) viabiliza ao pesquisador recolher dados descritivos a partir do contato direto com o universo estudado, os fenômenos sociais e o próprio contexto dos sujeitos da realidade investigada. Fazendo uso do referido método, é possível compreender de maneira mais ampla as diferentes situações e realidades interconectadas com o objeto de pesquisa em questão.

Quanto à natureza, desenvolveu-se na modalidade pesquisa aplicada, pois segundo Gerhardt e Silveira (2009), os objetivos estão destinados a gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.

O primeiro momento da pesquisa se configurou o período de buscar fazer uma revisão bibliográfica em gabinete, para tentar entender quais materiais já haviam sido confeccionados com referências aos assuntos da

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

perspectiva de modificações de espaços litorâneos em litorâneos-turísticos e a pirâmide de Maslow e suas adaptações posteriores.

O segundo momento da pesquisa foi o trabalho em campo, que conforme Moresi (2003), possibilita a observação dos fatos conforme sua ocorrência natural, no local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno pesquisado, ou onde estão disponíveis elementos para explicá-lo, sendo realizada uma pesquisa de levantamento que, conforme Gonçalves (2005), caracteriza-se por interpelar de maneira direta as pessoas que podem fornecer informações sobre o objeto estudado.

Assim, o primeiro trabalho em campo se deu na participação da 46ª Abav Expo Internacional de Turismo. Tal evento é organizado anualmente pela ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens), e visa reunir operadores de viagens de todo o Globo, no intento de socializar experiências e alavancar novas parcerias. A participação em tal Exposição, viabilizou o recolhimento dos *folders* de todas as agências receptivas no estado do Ceará presentes no evento, para identificar quais dessas possuía em sua carta de serviços, novos roteiros. Assim, foi possível a identificação de três diferentes empresas que apresentavam tal inovação, e posteriormente encaminhado o contato com o pedido de consentimento de entrevistas para entender como se dá o estabelecimento de novos destinos.

Assim, como instrumentos de coleta, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, que de acordo com Boni e Quaresma (2005) combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. As vantagens dessa escolha permeiam a elasticidade quanto à duração, podendo se estender ou suprimir determinados pontos de acordo com a fruição do diálogo e interação entre

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

o entrevistador e o entrevistado, favorecendo respostas espontâneas e mais próximas ao real.

As entrevistas foram aplicadas aos três gestores buscando levantar informações de possíveis indicadores para o estabelecimento desses novos destinos, e mediante o pedido que cada um enumerasse cinco necessidades para a consolidação desses espaços. Depois de definidos, que cada um colocassem seus indicadores em escala hierárquica.

Por fim, os dados foram cruzados e os indicadores elencados pelos três, foram organizados conforme a pirâmide das necessidades de Maslow. Tais indicadores foram: Viabilidade Viária, Marketing associado, Ponto de Apoio Estruturado, Parceria Bilateral (Agências- Equipamentos), e por fim, Passeio Opcional.

4. RESULTADOS

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos a partir das entrevistas com os gestores, explicitando sobretudo, a conceituação de cada indicador por eles elencados e sua organização em pirâmide.

Viabilidade Viária (custo-benefício entre distância percorrida, tempo e acesso)

Pode-se entender como viabilidade viária, a estruturação e segurança de vias que possibilitem o tráfego. No caso específico do Ceará, de acordo com Rolim (2005), o PRODETUR/NE I viabilizou uma implementação viária a partir do chamado complexo rodoviário Costa Sol Poente, com aproximadamente 255 km de rodovias que beneficiou o acesso às praias do litoral oeste do Estado. Tal ação, objetivou melhorar o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

acesso dos turistas e das populações locais, buscando o desenvolvimento do turismo e economia regional, como pode ser observado na (tabela 1).

Tabela 1- *Projetos de Transporte e Rodovias financiados pelo Prodetur/NEI*

Trechos	Extensão (km)
- Via Estruturante (trechos)	123,69
- CE-085 - Garrote (Contorno Caucaia	5,14
- Contorno de Caucaia - Tabuleiro Grande	14,00
- Tabuleiro Grande - CE 421	5,80
- CE 421 - São Gonçalo do Amarante;	19,70
- São Gonçalo do Amarante - CE 341;	14,70
- CE 341 - Entrada CE-085 (1 variante);	8,77
- CE-085 (1 variante) - Acesso Paraipaba;	5,57
- Acesso Paraipaba - Camburão (km 6,4 - km 16,3);	6,40
- Camburão - CE 162 (km 6,4 - km 16,3);	10,26
- CE 162 - Gualdrapas;	7,14
- Gualdrapas - Barrento;	26,21
Vias de acesso	98,44
- Pecém /Taíba - São Gonçalo do Amarante;	5,12
- Itapipoca/Barreto;	21,43
- Pecém/Entrada Taíba - Pecém;	9,88
- Rodovia Estruturante / Trairi (Acesso Trairi);	11,85
- Entrada Pecém / Entrada Taíba - Siupé;	6,47
- Paraipaba / Lagoinha;	10,63
- Barrento / Baleia;	33,06

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Vias de Percurso	32,88
- Trairi/Entrada Mundaú - Flexeiras;	9,57
- Mundaú / Guajiru;	17,78
- CE 085 - Lagoa do Banana - Cumbuco;	5,53

Fonte: BNB (2003)

Cabe ressaltar, que de acordo com Panizza e Pereira (2009), as rodovias estaduais privilegiaram traçados paralelos e próximos ao litoral, como a via estruturante (roteiro da costa do sol poente que leva a Camocim e Jericoacora) e o roteiro da costa do sol nascente que integra à rede praias conhecidas como Morro Branco, em Beberibe, e Canoa Quebrada, em Aracati.

Em referência a rodovia associada ao roteiro costa do sol nascente, a CE-040, de acordo com Araújo (2013), através do governo de Tasso Jereissati (1995-2002), o turismo passa a ser valorizado com a criação de uma secretaria específica do turismo (SETUR/CE) e com recursos do Tesouro Estadual, efetiva-se a ampliação da Avenida Washington Soares e a CE-040 como a principal via do litoral leste.

Outra medida importante vem no ano de 2004 com o chamado Programa RODOVIVA, responsável por disciplinar o tráfego de caminhões pesados nas rodovias turísticas, limitando a utilização no caso da CE-040, que liga Fortaleza a Aracati e da CE-085, da capital, até Itapipoca, conhecida como rodovia estruturante, apenas ao período noturno. Assim, as chamadas rodovias litorâneas cearenses (Figura 2), se direcionam para a utilização turística em detrimento ao transporte de cargas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Figura 2- Mapa das principais rodovias turísticas cearenses

Fonte: Elaborado por Capistrano e Machado (2019)

Assim sendo, pode-se constatar, que o governo do estado, articulado com os programas do governo federal, incentivou a descentralização turística de Fortaleza para abranger litorais metropolitanos, mas a partir de suas políticas que corroboraram para a manutenção de vias de acesso em bom estado, duplicadas e com tráfego controlado de veículos de grande porte, permitiu que agentes turísticos ousassem cada vez mais, sentindo-se seguros para operar roteiros que em nível de distância da capital, chegam até a marca de 300km, indo e retornando no mesmo dia, como o caso da praia de Jericoacoara.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Marketing associado

Conforme Dantas (2007), o nordeste brasileiro é marcado por dois quadros simbólicos contraditórios. O primeiro deles está associado a um conjunto de imagens negativas do semi-árido em benefício da oligarquia agrária. Já o segundo quadro, este de caráter mais recente, indica novo discurso relacionado à virtualidade dos espaços semi-áridos, construindo uma imagem positiva vinculada aos interesses de grupo de empreendedores ligados à agricultura irrigada e ao turismo.

O fio condutor da modificação dessa imagem parece estar relacionado ao que é apresentado por Dantas (2009), quando relata o surgimento de novos atores regionais, sendo eles, um segmento da elite política que dispunham de forte poder de assimilação e de reprodução, e um pequeno número de empresários e de funcionários da administração pública. Esses agentes começam a propagar benesses tais como natureza prodigiosa e localização privilegiada em face do mercado internacional, e o semi-árido dantes visto como um palco da fome e da miséria, passa a ser visualizado pelo espectro da ausência de chuvas e da taxa de insolação elevada, fatores cruciais para o imaginário paradisíaco de uma destinação litorânea.

Concomitante a organização do traçado viário litorâneo cearense, conforme Santos (2005), as parcerias com a Rede Globo começaram a propagar o primitivismo do lugar cearense, quando as velas das jangadas da Praia do Morro Branco chegaram às telas a partir da novela Final Feliz (1989). Para dimensionar a importância desse feito, na atualidade a casa utilizada pelos personagens globais, tornou-se atrativo turístico passível a visita (Figura 3).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Figura 3 - Casa utilizada na gravação da novela, passível a visitação.

Fonte: acervo dos autores (2026)

Segundo Araújo (2007), outra conquista midiática que corroborou para impulsionar uma imagem do litoral cearense, no então governo de Ciro Gomes (1991-1994), foi a articulação para a gravação da novela *Tropicaliente*, da Rede Globo, que em seus oito meses de gravação no litoral cearense, corroborou na divulgação de localidades palcos de suas cenas, como a praia de Cumbuco (Caucaia/CE), passando também por outros destinos litorâneos como Águas Belas (Cascavel/CE), Morro Branco e Praia das Fontes (Beberibe/CE) depois de um leilão de estados nordestinos oferecendo propostas tentadoras, a exemplo de incentivos fiscais e privilégios.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Por intermédio do olhar midiático da novela, as temperaturas amenas, preços acessíveis e consideráveis hotéis e pousadas, ganham destaque em âmbito nacional e internacional, corroborando, segundo o jornal O POVO (1994), com um aumento no fluxo hoteleiro em até 40%, devido a toda essa divulgação.

Ainda sobre a importância midiática na definição de um roteiro, um dos gestores de agências cearenses relata o seguinte:

Posso afirmar que o turista que chega hoje ao Ceará já vem muito bem informado. Julgo até que pelo menos dois dos destinos hoje por nós operados começaram a partir da demanda dos turistas. Quando a foto do hotel Essenza (Jericoacoara), com aquela com a mulher nadando na piscina da varanda correu o mundo, o turista chegou ao Ceará nos perguntando como ir até lá. E não foram um, nem dois. Ali vimos que se ousássemos, teríamos público. E temos. Se o turista não achava loucura percorrer 600km em um dia, não éramos nós que iríamos achar (risos). Outro destino foi Flecheiras. Muitos blogs de viajantes começaram a divulgar fotos das piscinas naturais dessa praia, da ideia de paraíso rústico, a ser descoberto. O turista perguntava, pedia.

Outro gestor afirma em sua fala que *“Não se vende uma praia sem imagens.”* Comprovando assim, que para a operação de um destino se concretizar, primeiro se define o acesso, depois se propaga o anseio para se chegar até lá.

Ponto de Apoio Estruturado

Ponto de apoio turístico pode ser definido como um equipamento que tenha infraestrutura suficiente para comportar e fornecer informações referentes a prática turística de dada localidade. No caso da capital cearense, conforme Lima (2017), cinco pontos de apoio são disponibilizados ao turista, com internet, atendimento bilíngue, mapas e informações dos principais pontos turísticos da cidade, se distribuindo em

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

localidades tais como: Av. Beira-Mar, Mercado Central, Aeroporto, 10ª Região Militar (Fortaleza Nossa Senhora da Assunção) e Estoril (Figura 4).

Figura 4 - Ponto de apoio ao turista no interior do Mercado Central, Fortaleza-CE.

Fonte: Acervo dos autores (2026)

Partindo para os pontos ademais da capital, o serviço se diferencia um pouco, e os pontos de apoios são relacionados a restaurantes em praia que tenham a capacidade de suporte para receber os grupos excursionistas. Antes do estabelecimento de um destino, os gestores das agências de viagem fazem um reconhecimento prévio em busca dessas estruturas, que devem contar com: capacidade de atendimento, banheiros, chuveiros e guarda-volumes.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Parceria Bilateral (Agências- Equipamentos)

Não basta que exista a estrutura capaz de atender um fluxo de turistas diários, essa estrutura precisa estar afinada com as agências, bem como com seus colaboradores (motoristas e guias de turismo), para que a parceria seja efetivada. Fala-se de parceria, pois existe uma corresponsabilização da agência na indicação do ponto de apoio, que precisa prestar um atendimento baseado no horário e demandas daquele grupo específico de turistas, fornecendo ainda mão de obra capacitada para atendimento.

A partir do relato dos gestores, sabe-se que todos os dias pela manhã, os restaurantes ligam para as agências, para saber quantos turistas estão previstos a visitá-los naquele dia. A posteriori, o restaurante se prepara quanto ao número de profissionais e alimentos que demandará, orquestrando as ações visando a satisfação do turista.

O ponto de apoio é ainda, um catalizador de serviços, pois a maior concentração de pessoas gera também, oportunidades ao comércio informal e aos prestadores de passeios opcionais, que se aliam ao receptivo para que o turista tenha opções de lazer ao longo da estada na localidade. A (tabela 2) a seguir, destaca os destinos que possuem equipamentos e atuam em parceria com as agências, de acordo com a divisão litorânea supracitada.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Tabela 2- Destinos operados no Ceará de acordo com o litoral.

LITORAL LESTE	LITORAL OESTE
Porto das Dunas (Beach Park)	Cumbuco
Prainha	Lagoinha
Águas Belas	Flecheiras
Morro Branco	Mundaú
Praia das Fontes	Jericoacoara
Parajuru	
Fortim	
Canoa Quebrada	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Passeio Opcional

Os passeios opcionais são as possibilidades de divertimento que os turistas podem vir a encontrar nos roteiros litorâneos. Se tratando do Ceará, as possibilidades são passeios de *buggy*, pequeno veículo tracionado que pode trafegar sobre as dunas, os quadriciclos, que são veículos tracionados para duas pessoas, grandes embarcações chamadas de catamarãs e pequenas embarcações de pesca intituladas de jangada, além de veículos mais rústicos como jardineiras e pau-de-arara além de parapente e paramotor. Essas possibilidades por terra, água e ar, (Figura

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

5) também constituem definidores quanto à escolha de um roteiro por parte do turista.

Figura 5- Mosaico de Imagens passeios opcionais do Ceará.

Fonte: Acervo dos autores (2026)

Cabe ressaltar que a escolha pelo opcional se concentra no topo da pirâmide, pois se associa a possibilidade do turista não se limitar apenas a determinada praia, mas a região litorânea na qual ela se insere, aumentando sua experiência de passeio e conhecimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado no exposto e apresentado pelos gestores das três diferentes agências que passaram a operar novos destinos no Ceará percebe-se que existe uma lógica em nível de necessidades para que um espaço dantes meramente litorâneo, passe a receber um fluxo diário de turistas, que partem da capital em busca do paradisíaco propagado nos enclaves cearenses. Tal lógica, para um melhor entendimento e visualização, foi organizada tendo por base a teoria da pirâmide das

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

necessidades de Maslow (Figura 6), onde a definição do grau de importância parte da base para o topo.

Figura 6- Pirâmide das Necessidades de Maslow adaptada para o turismo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Assim exposto, entende-se a motivação da definição dos lugares que serão ressignificados pela prática turística, explicitando não só as necessidades operacionais, como também, aquelas que partem do próprio viajante.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, E.F (2013). **As políticas públicas do turismo na região nordeste:** novas ações do governo estadual cearense. *Geografia em Atos (Online)*, v. 1, n. 13, 22-35. Acesso em 17 fevereiro 2026, de <http://revista.fct.unesp.br/index.php/geografiaematos/article/view/1774/enos>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

BECKER, B. (2001). Conferência: **Políticas e Planejamento do Turismo no Brasil**. *Caderno Virtual de Turismo*. Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.1-7. Acesso em 21 dezembro, 2025 <http://www.mobilizadores.org.br/wp-content/uploads/2014/05/texto-5363c74707486.pdf>

BNB. (2000). **Marco Lógico do Prodetur/NE II. Prodetur/NE em Ação**. Ações Estruturantes do Turismo no Nordeste do Brasil. Fortaleza: BNB.

BUENO, M. (2002). As Teorias de motivação humana e sua contribuição para a empresa humanizada: **um tributo a Abraham Maslow**. *Revista do Centro de Ensino Superior de Catalão - CESUC - Ano IV - nº 06*, 1-25. Acesso em 15 dezembro, 2025, de http://welvitchia.com/Disciplinas_files/Doc%206_AS%20TEORIAS%20DE%20MOTIVACAO%20HUMANA.pdf

CORIOLOANO, L. N. (2002) **Do local ao global: o turismo litorâneo cearense**. 3 ed. Campinas: Papirus.

CUNHA, L. (2007). **Introdução ao Turismo**. Lisboa: Editorial Verbo, pp. 448

DANTAS, E. W. C. (2002). **Construção da imagem turística de Fortaleza/Ceará**. *Mercator*, 1(1). DOI:<https://doi.org/10.4215/rm.v1i1.195>

DANTAS, E. W. C. (2007). **Imaginário social nordestino e políticas de desenvolvimento do turismo no Nordeste brasileiro**. *GEOUSP: Espaço e Tempo (Online)*, (22), 09-30. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2007.74063>

DE CASTRO Panizza, A., & de Queiroz Pereira, A. (2009). **Residências secundárias e estruturação sócio-espacial da zona costeira cearense, Brasil**. *GEOGRAFIA (Londrina)*, 18(2), 53-74. DOI: <http://dx.doi.org/10.5433/2447-1747.2009v18n2p53>

JORNAL O POVO. (1994) **Tropicaliente** (?). 6 março de 1994, p.44-45. Versão impressa.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

LIMA, P. (2017). **Turistas contam com pontos de apoio e canais de informação**. *Diário do Nordeste*. 26 dezembro de 2017. Versão impressa.

MASLOW, A.H. (1970). **Motivation and a Personality**. New York, Harper.

ROBBINS, S. (2002). **Comportamento organizacional**. São Paulo: Prentice Hall.

ROLIM, R. C. (2005). **Efeitos do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil-Prodetur NE na qualidade de vida da população de baixa renda no distrito de Lagoinha, município de Paraipaba-CE** (Doctoral dissertation, Dissertação de mestrado em Avaliação de Políticas Públicas, MAPPUC. Fortaleza).

SANTOS, C. P. dos, & Fernandes, D. H. von der (2007). **A recuperação de serviços e seu efeito na confiança e lealdade do cliente**. *RAC-Eletrônica*, 1 (3), 35-51. Acesso em 5 dezembro, 2025, de http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3

SANTOS, R. J. (2005). Antropología, comunicación y turismo: La mediación cultural en la construcción del espacio turístico de una comunidad de pescadores en Laguna, SC, Brasil. **Estudios y perspectivas en turismo**, 14(4), 293-313. Acesso em 13 janeiro, 2026, de <http://estudiosenturismo.com.ar/PDF/V14/v14n4a1.pdf>

Submetido em: 17/03/2026

Revisões solicitadas em: 04/04/2026

Aprovado em: 23/04/2026

Publicado em: 08/05/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)